

13. *Revel' ZH.* Istoriya i social'nye nauki vo Francii. Na primere evolyucii shkoly «Annalov» // Novaya i novejshaya istoriya. 1998. № 6. S. 74.

14. *Rollan R.* ZHizn' velikih lyudej: ZHizn' Bethovena; ZHizn' Mikelandzhelo; ZHizn' Tolstogo. M.: Vyssh. shk., 1985.

15. *Umbrashko K.B.* Istorizm v russkoj istoriografii pervoj poloviny veka: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istorizm-v-russkoj-istoriografii-pervoy-poloviny-xix-veka/viewer> (data obrashcheniya: 07.07.2023).

16. *Fridlender G. E.* Auerbah i ego «Mimesis» // E. Auerbah «Mimesis». Izobrazhenie dejstvitel'nosti v zapadnoevropejskoj literature. Predislovie. M.: Progress, 1976.

17. *Ciolkovskij K.* Put' k zvezdam. Sbornik nauchno-fantasticheskikh proizvedenij. M.: AN SSSR, 1961.

18. *SHarov K.S.* Teoriya gosudarstva i prava sera N'yutona: ideya o vospitanii poddannyh korony // Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. 2018. T. 1. № 2 (48). S. 5—6.

19. *Engel's F.* Dialektika prirody. Vvedenie // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd. T. 20. S. 348, 351.

20. *YUng K.* «Monolog Ulissa» // YUng K. Izbrannoe. Mn.: OOO «Popurri», 1998.

П.П. ЖУЛИКОВ

Экономика и капитал*

Аннотация. На современном этапе развития глобальной человеческой цивилизации (после развала СССР) произошел «неожиданный» экономический, политический и социальный сбой — кризис, который перечеркнул ставшие привычными представления о развитии мирового экономического хозяйства, представления о раз-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Жуликов П.П. Экономика и капитал // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 58—66. DOI:

витии России. Разрушены международные коммуникации, правовые нормы и договоренности — все, что длительное время казалось незыблемым либеральным политикам и экономистам, которые надеялись и надеются, что еще не все потеряно. Однако динамика кризиса приобретает угрожающий характер, ведущий к ядерному катаклизму. Возникает вопрос: что делать, как жить дальше, как избежать коллапса?

Ключевые слова: кризис, коллапс, что делать.

Abstract. At the present stage of the development of global human civilization (after the collapse of the USSR), an «unexpected» economic, political and social failure occurred — a crisis that crossed out the usual ideas about the development of the world economic economy, ideas about the development of Russia. International communications, legal norms and agreements have been destroyed — everything that for a long time seemed unshakable to liberal politicians and economists who hoped and hope that not everything is lost. However, the dynamics of the crisis is becoming threatening, leading to a nuclear cataclysm. The question arises, what to do, how to live on, how to avoid collapse?

Keywords: crisis, collapse, what to do.

УДК 330
ББК 65в

Вопрос — что делать, как жить дальше, как избежать коллапса? — угнетающе повис над человеческим сообществом на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности. Специалисты и неспециалисты ищут на него ответ, отталкиваясь от своего жизненного опыта и компетенций. Предлагаются различные проекты решения проблемы:

- властные политики в хаосе глобального кризиса придумывают новые правила игры;
- военные специалисты предлагают милитаристические проекты;
- религиозные деятели призывают к терпению и покорности, сдерживая социальное напряжение;

- ученые ищут в глубинах мироздания аналоги, пытаются найти выход из сложившейся ситуации;
- население пока покорно выживает в череде событий.

Предлагаемые проекты рассматриваются в социально ответственной общественной среде в вяло текущем режиме без привлечения широких масс общественности. Найти решение, адекватное ситуации, пока не удастся по многим причинам, среди которых наиболее весомыми являются следующие:

- отсутствует понимание места (геопозиции), где мы находимся на исторической палитре в спирали цивилизационного развития;
- не определена главная причина зарождения и развития кризиса.

Без понимания «геопозиции» ситуации, в которую вошла цивилизация, трудно выбрать направление дальнейшего движения, а без видения ключевой угрозы проблематично определить цель. Усложняет поиски оптимального проекта отсутствие не только прототипа, но и аналогов сочетания подобных обстоятельств в историческом пространстве. Очевидно, что здесь нужны не просто новые, а иные подходы к поиску и принятию проектов разрешения проблемы, необходимо пересмотреть и переосмыслить прошлый опыт развития цивилизации, жизнеуправление, целеполагание и другие аспекты бытия.

Определение реальной «геопозиции» развития ситуации затрудняет сложная комбинация событий предыдущего столетия, анализ которой, требует более глубоких исследований, что не входит в задачу настоящей работы. Однако отталкиваясь от посылки, что в работе рассматривается временной период, наступивший после развала СССР, допустимо предполагать, что экономика мирового хозяйства перешагнула пик своей эффективности и проваливается в стагнацию. Завершается экономический цикл технологического развития существующей политической системы, темпы развития цивилизации снизились, начались кризисные процессы, что позволяет позиционировать эту точку как «геопозицию» ситуации.

Причин возникновения этой критической ситуации предостаточно. Вопреки мнению либеральных экономистов, самой главной причиной является несправедливое распределение потребительских благ в мировом сообществе на макро- и микроуровнях. Именно неравномерное распределение потребительских благ выталкивает общественность на баррикады, ведет к социальному кризису со всеми вытекающими последствиями. На всех социальных конструкциях обостряется борьба за ресурсы, разрушается зыбкий миропорядок, который либеральным политикам и экономистам казался вполне устойчивым. Западный «райский сад» приходит в упадок, и на его осколках «хаотично» раскручиваются-пародируются агрессивные практики прошлого столетия, правовые нормы заменяются новыми размытыми «правилами» игры. Проявляются необоснованные хозяйственные проекты, формы и формации, усложняющие логическое представление пути дальнейшего развития мирового экономического сообщества.

Большинство публично рассматриваемых проектов дальнейшего развития мирового сообщества ориентированы скорее не на поиски нового пути, а на реставрацию и модернизацию прошлого — комфортного для избранных — привычного опыта. Прошлый опыт миропонимания весьма алогичен, однако укрупненно его можно представить борьбой трех взаимно конфликтных векторов: социалистического, капиталистического и неофеодального.

Социалистические, социальные проекты развития мирового сообщества поддерживает большинство населения мирового сообщества, но в текущих отрезках времени вряд ли имеют реальную перспективу, поскольку все технологии контролируются адептами капитала, который может допустить только косметические изменения в распределении мировых благ (об этом говорил еще К. Маркс).

Капиталистические, бизнес-ориентированные проекты более технологичны, но они не устраняют главный раздражитель в мировом сообществе, формирующий социальный кризис — несправедливое распределение благ, и, наоборот, только увеличивают разрыв между беднеющими трудовиками и богатеющими «владельцами» капитала, что неизбежно ведет к социальному взрыву.

Неофеодализм — это путь к новому фашизму

Понятно, что допущенные к публичному рассмотрению проекты предполагают только косметическую модернизацию экономики, которой уже нет, и наивно рассчитывать на конструктивное разрешение кризиса. Однако в текущем периоде следует учитывать тот факт, что в мировом экономическом хозяйстве произошли необратимые структурные и технологические изменения:

1) экономика из искусства ведения хозяйства и науки об организации производства и потребления благ для удовлетворения всех потребностей людей трансформировалась в идеологию расширенного воспроизводства капитала;

2) капитал — третий фактор производства — трансформировался и стал основным самоорганизующимся системным субъектом, управляющим мировым хозяйством.

Капитал сегодня — это иная, еще неопознанная и недооцененная сообществом саморазвивающаяся сущность, контролирующая все хозяйственные процессы через адептов — банкиров, финансистов всех уровней, включенных в финансовую индустрию. Капитал управляет всеми процессами развития мирового сообщества. Используя современные инструменты и механизмы, типа цифровизации финансовой индустрии, искусственного интеллекта, капитал создал своеобразную нейронную сеть, которая стала одной из граней его сущности.

Для понимания новой сущности капитала можно представить структуру мирового экономического хозяйства, созданную капиталом, как глобальный экономический фрактал. Это позволит упростить понимание логики происходящего. Например, рассмотрим фрактал мирового экономического хозяйства в виде ели, которая является удобной моделью классического фрактала самоорганизованного, самостоятельного, со своей системой жизнеобеспечения. Каждая веточка ели тоже является фракталом, но несамостоятельным, физиологически (системно) зависимым от ствола и системы жизнеобеспечения глобального фрактала. Веточка, отделенная от ствола дерева, быстро теряет жизнеспособность и погибает, если не будет подключена к другой системе жизнеобеспечения или не со-

здаст свою. В любом случае даже при удачном приживлении веточка — фрактал — восстанавливаться будет долго.

Рассматривая мировое экономическое хозяйство как глобальный самостоятельный фрактал (ель) со своей системой жизнеобеспечения, нетрудно заметить, что каждая отдельная национальная экономика (веточка) — это тоже фрактал, но несамостоятельный, системно зависимый от глобального фрактала мирового экономического хозяйства. Очевидно, если от глобального фрактала отделяется национальный фрактал, то вероятность его выживания приближается к нулю.

Сегодня фрактал (веточка) Россия отторгнут от глобального фрактала (дерева), и попытки либеральных политиков и экономистов что-то вернуть кажутся весьма бесперспективными.

Конечно, признать, что мировая экономика стала фрактальной страшно, хочется объявить это бредом, но следует немного приподняться над ситуацией и беспристрастно рассмотреть период развития мирового хозяйства после развала СССР.

Глобальный экономический фрактал в указанных отрезках времени, весьма динамично развивался и разрастался. Произвольно и вроде бы хаотично прорастали и формировались фракталы веточек — национальных экономик. Казалось, что эта удобная для всех модель будет существовать и долго развиваться. Но развитие замедлилось, и лишние веточки-фракталы стали отторгаться. Фрактал — дерево — стал избавляться от лишних перегруженных фракталов — веточек.

А публичные и властные политики России рассуждают о модернизации экономики, не желая смириться с тем, что привычной и почти классической экономики нет уже более двадцати лет. Капитал снивелировал ее с помощью информационных технологий, искусственного интеллекта, финансовой индустрии и т. п. инструментов. Признав такой поворот, им придется отказаться от тех привилегий, которые позволяют позиционировать себя как национальную элиту.

Субъективировавшийся капитал развил информационные технологии оцифровал мировую экономику, и она стала идеологи-

ей, или дорожной картой, развития капитала — его расширенного воспроизводства.

Принимая модель современного мирового экономического хозяйства в виде глобального фрактала, выстроенного мировым капиталом — единым центром управления, нетрудно представить роль национальных хозяйств. Национальные хозяйства — фракталы, проросшие из единого центра, сформированного мировым капиталом, связанные единой системой в цифровую сеть, являются периферийной частью глобальной системы, которую в случае любого сбоя можно отключить от системы, фактически отторгнуть. Наверное, надо понять, что капитал не допустит никакой многополярности в своем фрактале в текущих отрезках времени и будет оптимизироваться, отсекая лишние фракталы, обрекая их на роль ресурса.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно представить, что наиболее реальный путь сохранения какой-то самоидентичности для России — это не пытаться восстановить прежнюю конструкцию фрактала, который отверг Россию, а формировать свой фрактал, прививая к нему другие национальные экономики — фракталы. Однако путь этот исключительно конфликтный. Для создания своего экономического фрактала России необходимо разорвать все связи, вызывающие зависимость от глобального фрактала. Соответственно для прививки других фракталов им тоже необходимо разорвать все связи с глобальным фракталом, что весьма маловероятно. Вопрос этот очень конфликтный, поскольку национальные элиты всех периферийных фракталов намертво привязаны к системе глобального фрактала единой финансово-индустриальной сетью, которая контролирует все банки национальных фракталов.

Отвечая на вопрос, что делать, следует понимать, что просто так отделить свою экономику-фрактал от глобального фрактала вряд ли получится. Для разрешения этой патовой ситуации необходимо:

- в первую очередь национализировать все природные ресурсы;

- создать национальную финансовую систему, не связанную (зависимо) напрямую с системой глобального фрактала;
- дать абсолютную поддержку национальным производителям конкретных потребительских благ:
 - ввести прогрессивную налоговую политику;
 - решить длинный ряд оперативных задач.

Следует накапливать свой потенциал, маневрируя на всех фронтах развития цивилизации. В противном случае все рассуждения о какой-то самоидентичности и независимости России, да и других национальных экономик — бесперспективная фантазия. Время не ждет, субъективировавшийся капитал проводит жесткую оптимизацию глобального фрактала, отсекая неудобные фракталы, судьба которых — стать ресурсом расширенного воспроизводства капитала, т. е. глобального фрактала, фактически питательной субстанцией.

Конечно, в этих рассуждениях много белых пятен, современный фрактал мирового хозяйства — это не дерево, от которого отторгаются фракталы веточек, это структура более высокого уровня. Но возможно такой подход может облегчить поиски адекватного проекта решения проблемы¹⁰.

Литература

1. Жуликов П.П. Капитал и мы // Суверенная Россия во взбунтовавшейся реальности: экономика, технологика, культура / Под ред. Ю.М. Осипова, И.Р. Бугаяна, Е.С. Зотовой. М.; Ростов н/Д.: Донской издательский дом, 2023. С. 30—34.

2. Осипов Ю.М. Бунташный мир и Россия // Суверенная Россия во взбунтовавшейся реальности: экономика, технологика, культура / Под ред. Ю.М. Осипова, И.Р. Бугаяна, Е.С. Зотовой. М.; Ростов н/Д.: Донской издательский дом, 2023. С. 3—6.

¹⁰ См. подробнее: [1; 2].

References

1. *ZHulikov P.P.* Kapital i my // Suverennaya Rossii vo vzbuntovavshejsya real'nosti: ekonomika, tekhnologika, kul'tura / Pod red. YU.M. Osipova, I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. M.; Rostov n/D.: Donskoj izdatel'skij dom, 2023. S. 30—34.

2. *Osipov YU.M.* Buntashnyj mir i Rossiya // Suverennaya Rossii vo vzbuntovavshejsya real'nosti: ekonomika, tekhnologika, kul'tura / Pod red. YU.M. Osipova, I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. M.; Rostov n/D.: Donskoj izdatel'skij dom, 2023. S. 3—6.

В.В. ЧЕКМАРЕВ

Философия хозяйства. Философия политэкономии. Есть ли разница и в чем?*

Аннотация. Цель статьи — «определить» философские проблемы экономической науки в контексте поиска ответа на вопрос: а наука ли экономика? Авторский анализ базируется на теоретических взглядах профессора Ю.М. Осипова, изложенных им в публикациях по проблематике философии хозяйства, а также на статусе философии экономики.

Авторская позиция определяется рассмотрением общей экономической теории как триединства вопросов о ее предмете — в чьих интересах, как эффективнее и при каких условиях. При этом экономическая теория и политэкономия не отождествляются, хотя и помещаются в общем экономическом пространстве. Не отождествляется политэкономия и с хозяйством.

Ключевые слова: философия хозяйства, философия политэкономии, статус философии политэкономии, новая политическая экономия, геополитэкономия.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чекмарев В.В. Философия хозяйства. Философия политэкономии. Есть ли разница и в чем? // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 66—79. DOI: